
**РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ
ВЫБРОСОВ РЕАКТОРНОЙ УСТАНОВКИ БН-800 НА НАСЕЛЕНИЕ В
ПЕРИОД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОКС-ТОПЛИВА
PUBLIC RADIATION EXPOSURE FROM GAS-AEROSOL
EMISSIONS OF THE BN-800 FAST BREEDER REACTOR DURING MOX
FUEL OPERATION**

А.Р. Зигангиров¹, А.А. Екидин², М.Е. Васянович², А.И. Крышев³

¹ Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, г. Екатеринбург, Россия; 3.arrust@gmail.com

² Институт промышленной экологии УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия;

³ НПО «Тайфун», г. Обнинск, Россия

Ключевые слова: Белоярская АЭС, выбросы радиоактивных веществ, нормальная эксплуатация, облучение населения

В настоящее время большинство реакторов в качестве ядерного топлива традиционно применяют оксид урана, обогащенный по изотопу ^{235}U . Запасы природного урана могут обеспечить ядерную энергетику топливом примерно на ближайшие 100–130 лет. Расширение производства традиционного топлива будет сопровождаться увеличением объемов обедненного урана, мировые запасы которого в форме UF_6 уже превысили 1.2 млн т. Обедненный уран преимущественно содержит изотоп ^{238}U , не применяемый в качестве ядерного топлива в легководных и тяжеловодных реакторных установках АЭС на тепловых нейтронах. Современные сценарии по сокращению запасов ^{238}U предусматривают освоение замкнутого ядерно-топливного цикла (ЯТЦ) и использование смешанного U-Pu оксидного топлива (МОКС-топливо, *Mixed-OXide fuel*).

Основой замыкания ЯТЦ являются реакторы на быстрых нейтронах (БН). Возможность использования ^{238}U в качестве ядерного топлива, эффективное воспроизводство и способность дожигания минорных актинидов в быстрых реакторах решают проблемы с РАО и дефицитом сырьевого запаса ядерного топлива при переходе к двухкомпонентной ядерной энергетической системе. Промышленное освоение технологии быстрых реакторов в России ведется на базе Белоярской АЭС (БАЭС) с 1980 г. В 2016 г. с целью отработки замыкания топливного цикла был введен в эксплуатацию энергоблок №4 БАЭС с реакторной установкой БН-800. На начальных этапах эксплуатации активная зона была загружена смесью оксидного уранового топлива и МОКС-топлива, при этом доля МОКС-топлива не превосходила 30%. Полностью МОКС-топливом реактор был загружен в сентябре 2022 г., а в июле 2024 г. в активную зону были введены экспериментальные тепловыделяющие сборки с МОКС-топливом, содержащим в своем составе ^{241}Am и ^{237}Np . Изменение состава ядерного топлива потенциально может сказаться как на составе газоаэрозольных выбросов БАЭС, так и привести к изменению перечня основных дозообразующих радионуклидов. Сравнение радионуклидного состава выбросов, основных дозообразующих радионуклидов и создаваемого

облучения населения от источника выброса реакторной установки, применяющей МОКС-топливо и утилизирующей трансураниевые элементы, с установкой на урановом топливе позволяют получить объективные аргументы уровня безопасности применения смешанного уран-плутониевого оксидного топлива.

В результате исследования сформирован перечень основных дозообразующих радионуклидов в выбросах БАЭС, проведено сравнение радиационных характеристик выбросов реакторной установки БН-800 в период частичной и полной загрузки МОКС-топливом и оценена годовая доза облучения населения вследствие газоаэрозольных выбросов БАЭС. Максимальное значение индивидуальной годовой эффективной дозы облучения населения не превышает 5.4×10^{-2} мкЗв.

DOI: 10.5281/zenodo.17059300

ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ЧАСТИЦЫ ВОДНОГО МХА КАК ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПЕРЕНОСА РАДИОНУКЛИДОВ В КРУПНОЙ СИБИРСКОЙ РЕКЕ

EXTRACELLULAR PARTICLES OF AQUATIC MOSS AS A TOOL FOR STUDYING RADIONUCLIDE TRANSFER IN A LARGE SIBERIAN RIVER

Т.А. Зотина^{1,2}, В.В. Сухоруков², А.Д. Карпов³, Д.В. Дементьев¹,
М.С. Мельгунов⁴, А.М. Жижав⁵

¹ Институт биофизики, Красноярский научный центр СО РАН,
г. Красноярск, Россия; t_zotina@ibp.ru

² Институт фундаментальной биологии и биотехнологии, Сибирский
федеральный университет, г. Красноярск, Россия;

³ Всероссийский научно-исследовательский институт лесоводства и
механизации лесного хозяйства, г. Пушкино, Россия;

⁴ Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН,
г. Новосибирск, Россия;

⁵ Институт химии и химической технологии, Красноярский научный центр
СО РАН, г. Красноярск, Россия

Ключевые слова: р. Енисей, техногенные радионуклиды, донные отложения

Водный мох широко используется в качестве монитора радиоактивного загрязнения наземных водотоков, благодаря его способности накапливать высокие активности радионуклидов в биомассе. Водный мох способен улавливать частицы взвешенного вещества, переносимого потоком воды, и депонировать их на поверхности листьев, поэтому внеклеточные частицы, ассоциированные с биомассой мха, можно рассматривать как потенциальный

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156